

КЛИМЧУК М.М.
ІЛЬІНА Т.А.
ШОВКІВСЬКА В.В.
КЛИМЧУК С.А.

Теоретико–методологічні засади формування стратегії розвитку підприємств на засадах енергоефективності та інформатизації

Предметом дослідження є сукупність теоретико–методологічних, емпіричних положень щодо формування стратегії розвитку підприємств на засадах енергоефективності та інформатизації.

Метою дослідження є розробка на засадах системного підходу моделі економіко–аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємстві з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку.

Методи дослідження. З метою дотримання концептуальної цілісності наукової розробки використано діалектичний метод наукового пізнання, емпірико–теоретичний та формально–логічний принципи, а також положення системного підходу, які визначають три рівні управління у структурі підприємства (оперативний, тактичний і стратегічний), запропоновано процес аналізу економічної інформації в системі енергозбереження підприємства на цих трьох рівнях прийняття рішень, виокремлено основні завдання енергоефективних заходів.

Результати роботи. За результатами проведеного дослідження розроблено модель економіко–аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємстві з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку. Проведено оцінювання інтегрального показника ефективності економіко–аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на 10 підприємствах за останні 5 років, що дозволило виокремити основні недоліки в системі енергоефективної політики та надати певні рекомендації щодо їх уникнення.

Галузь застосування результатів. Представлені розробки доцільно імплементувати в роботу підприємств будівельного сектору ринку з урахуванням їх стратегічних пріоритетів розвитку, а саме при інформатизації процесів упровадження заходів енергозбереження.

Висновки. У проведеному дослідженні обґрунтовано спеціалізовано–функціональну архітектуру економіко–аналітичного забезпечення процесів управління енергозбереженням на підприємстві з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку шляхом типологізації інформаційних бар'єрів, оскільки наукова розробка, верифікація й подальше застосування гіпотези функціонального взаємозв'язку організаційних, інформаційних драйверів та бар'єрів у практиці управління енергозбереженням надасть можливість оптимізувати процес аналізу інформації і, як наслідок, якість прийнятих рішень й ефективність їх реалізації в процесі формування стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: стратегія, енергозбереження, інформатизація, розвиток, підприємство, енергоефективність.

КЛИМЧУК М.Н.
ИЛЬИНА Т.А.
ШОВКОВСКАЯ В.В.
КЛИМЧУК С.А.

Теоретико–методологические основы формирования стратегии развития предприятий на основе энергоэффективности и информатизации

Предметом исследования является совокупность теоретико–методологических, эмпирических положений по формированию стратегии развития предприятий на основе энергоэффективности и информатизации.

Целью исследования является разработка на основе системного подхода модели экономико–аналитического обеспечения управления энергосбережением на предприятии с учетом стратегических приоритетов развития.

Методы исследования. С целью соблюдения концептуальной целостности научной разработки использованы диалектический метод научного познания, эмпирико–теоретический и формально–логический принципы, а также положения системного подхода, которые определяют три уровня управления в структуре предприятия (оперативный, тактический и стратегический), предложено процесс анализа экономической информации в системе энергосбережения предприятия на этих трех уровнях принятия решений, выделены основные задачи энергоэффективных мероприятий.

Результаты работы. По результатам проведенного исследования разработана модель экономико–аналитического обеспечения управления энергосбережением на предприятии с учетом стратегических приоритетов развития. Проведена оценка интегрального показателя эффективности экономико–аналитического обеспечения управления энергосбережением на 10 предприятиях за последние 5 лет, что позволило выделить основные недостатки в системе энергоэффективной политики и предоставить определенные рекомендации по их избежанию.

Область применения результатов. Представленные разработки целесообразно имплементировать в работу предприятий строительного сектора рынка с учетом их стратегических приоритетов развития, а именно при информатизации процессов внедрения мероприятий энергосбережения.

Выводы. В проведенном исследовании обосновано специализированно–функциональную архитектуру экономико–аналитического обеспечения процессов управления энергосбережением на предприятии с учетом стратегических приоритетов развития путем типологизации информационных барьеров, поскольку научная разработка, верификация и дальнейшее применение гипотезы функциональной взаимосвязи организационных, информационных драйверов и барьеров в практике управления энергосбережением позволит оптимизировать процесс анализа информации и, как следствие, качество принимаемых решений и эффективность их реализации в процессе формирования стратегии развития предприятия.

Ключевые слова: стратегия, энергосбережения, информатизация, развитие, предприятие, энергоэффективность.

KLYMCHUK M.M.
ILINA T.A.
SHOVKIVSKA V.V.
KLYMCHUK S.A.

Theoretical and methodological principles of forming the strategy of enterprise development on the basis of energy efficiency and informatization

The subject of the study is a set of theoretical and methodological, empirical provisions for the formation of enterprise development strategy on the basis of energy efficiency and informatization.

The purpose of the study is to develop on the basis of a systematic approach to the model of economic and analytical support for energy management at the enterprise, taking into account the strategic priorities of development.

Research methods. In order to comply with the conceptual integrity of scientific development used a dialectical method of scientific knowledge, empirical–theoretical and formal–logical principles, as well as the provisions of a systematic approach that defines three levels of management in the enterprise structure (operational, tactical and strategic), energy saving system of the enterprise at these three levels of decision–making, the main tasks of energy efficiency measures are highlighted.

Results of work. Based on the results of the study, a model of economic and analytical support for energy saving management at the enterprise was developed, taking into account strategic development priorities. An assessment of the integrated indicator of the effectiveness of economic and

analytical support for energy management at 10 enterprises over the past 5 years, which provided an opportunity to identify the main shortcomings in the system of energy efficiency policy and provide some recommendations to avoid them.

Field of application of results. *It is expedient to implement the presented developments in the work of enterprises of the construction sector of the market taking into account their strategic priorities of development, namely at informatization of processes of introduction of measures of energy saving.*

Conclusions. *The study substantiates the specialized–functional architecture of economic–analytical support of energy saving management processes at the enterprise taking into account strategic development priorities by typology of information barriers, as scientific development, verification and further application of the hypothesis of functional relationship of organizational, information drivers and barriers in the practice of energy saving management will provide an opportunity to optimize the process of information analysis and, as a consequence, the quality of decisions and the effectiveness of their implementation in the formation of enterprise development strategy.*

Key words: *strategy, energy saving, informatization, development, enterprise, energy efficiency.*

Постановка проблеми. Світовий досвід підтверджує тезу про те, що динамічний розвиток ринку товарів і послуг, постійні зміни в зовнішньому середовищі та загострення конкуренції зумовляють об'єктивну потребу пошуку нових інструментів і методів підвищення результативності діяльності компаній. Великого значення набуває потреба підприємств у ефективному розвитку, що базується на обґрунтованих управлінських рішеннях і функціональних технологіях менеджменту, які б вирізнялися результативністю, гнучкістю, інноваційністю, а також мали довгостроковий характер [12]. Тому у цьому контексті виникає потреба у дослідженні інформаційної та економіко–аналітичної компоненти в процесі формування стратегії підприємства на засадах енергоефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Натепер проблема інформаційного та економіко–аналітичного забезпечення стратегії розвитку суб'єкта господарювання з урахуванням енергоефективності мало досліджена, оскільки наявні підходи здебільшого акцентують увагу на раціональному використанні енергоресурсів в управлінні підприємством.

Так, О. Коваленко вважає, що впровадження інформаційної системи має базуватись на системному підході та баченні цього процесу як елемента стратегічних змін на підприємстві [7, с. 76–77].

М.П. Денисенко та І.В. Колос розглядають інформаційне забезпечення управління підприємством як комплексне поняття, що охоплює сукупність даних, організацію їх введення, обробки, збереження та накопичення, пошуку, а також поширення в межах компетенції зацікавлених осіб у зручному для них вигляді [3, с. 24].

Т.В. Безбородова досліджує взаємозв'язок корпоративної, інтегрованої та маркетингової інформаційної системи і характеризує основні етапи і стандарти розвитку систем управління підприємством [1, с. 42–43].

Г.В. Саєнко та І.А. Демидова пропонують елементну модель стійкого розвитку підприємства і розглядають інформацію, потрібну для кожного елемента та рівня управління [9, с. 192–194].

С.І. Яковенко досліджує взаємозв'язок сфер інформатики, концепції організації виробництва та управління інноваційним розвитком підприємств корпоративного типу [13].

Проте деякі аспекти як теоретико–методологічного, так і праксеологічного характеру залишилися поза увагою науковців. Зокрема, це питання економіко–аналітичного забезпечення управління енергозбереженням як однієї з важливих компонент при формуванні стратегії розвитку підприємства.

Метою статті є розробка на засадах системного підходу моделі економіко–аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємстві з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи роль інформації в управлінні підприємством, сучасна наука має значну кількість підходів, які відображають багатоаспектність даної проблематики. Дефініції «інформація» відповідає низка визначень, які застосовуються виходячи зі сфери його використання, адже це поняття є емнісним, відноситься до групи загальнонаукових категорій та використовується в різних науках. Отже, натепер, немає однозначного підходу до визначення цього поняття.

Проведений теоретичний аналіз, надав можливість виокремити наступні характеристики дефініції «інформація»:

- як кількість непередбачуваного, яке міститься у повідомленні [2];
- поняття, що відображає зміст, отриманий від зовнішнього світу в процесі пристосування до нього [4].
- як сукупність даних про певний об'єкт та уявлення про залежність між ними; потік повідомлень [5];
- виокремлена й впорядкована частина даних, оброблена для використання [8].

Варто зазначити, що роль інформації в управлінні підприємством реалізується в контексті симбіозу її як ресурсу для досягнення цілей управління та інформації як засобу виконання управлінських функцій. Інший вектор дослідження в системі управління енергозбереженням в процесі реалізації її структурними компонентами функцій це створення умов для реалізації комунікативного процесу.

Як засоби автоматизації окремих управлінських процесів, наприклад бухгалтерського та кадрового обліку, планування, споживання енергоресурсів, логістики, виробничого обліку, натепер, практично на кожному підприємстві є ті чи інші локальні інформаційні системи. Всі вони в своїй предметній області використовують певну структурування, класифікації і кодування даних та інформації, а також здійснюють їх обробку за певними алгоритмами, які інколи погано взаємодіють один з одним і не створюють єдиного інформаційного простору для управління підприємством [5].

При використанні інформаційних систем велике значення має системний аналіз і загальна теорія систем [11]. Відповідно до цих засад, де актуалізується, що на підприємстві інтегровані три рівня управління зі своїми завданнями: оперативний, тактичний і стратегічний. Зазначене, надає можливість запропонувати процес аналізу інформації в системі управління підприємством розглядати на цих трьох рівнях прийняття рішень: стратегічний рівень; тактичний рівень; оперативний рівень.

Проведемо типологізацію інформаційних бар'єрів в процесі економіко-аналітичного забезпечення управління на підприємстві:

- Технічний бар'єр – втрати й недостовірність інформації через збої або недостатнє використання техніки;
- Технологічний бар'єр – втрати й недостовірність інформації з приводу невикористання технологій обробки інформації;

- Семантичний бар'єр – втрати й недостовірність інформації через невідповідності «мов», кодів передачі інформації;

- Суб'єктивний бар'єр – втрати й недостовірність інформації через суб'єктивне сприйняття, внаслідок емоційних настроїв, стереотипів, установок;

- Інфраструктурний бар'єр – втрати й недостовірність інформації через відсутність або недосконалість організаційних механізмів, що забезпечують діяльність інформаційно-аналітичної системи;

- Ієрархічний бар'єр – втрати й недостовірність інформації з причини, пов'язаної з організаційною ієрархією, за рівнем владної компетенції [11].

Процес аналізу інформації в системі управління підприємством доцільно представити трьома основними ієрархічними рівнями:

- На рівні підприємства в цілому (як правило, передбачає наявність спеціальної організаційної підструктури – аналітичного відділу);

- На рівні функціональної одиниці (посадових обов'язків і компетенцій суб'єкта управлінських комунікацій);

- На рівні особи, що бере участь в підготовці й прийнятті рішення [5].

У зв'язку з цим, пропонуємо, наступну типологію організаційно-інформаційних драйверів: організаційно-управлінський, функціональний і психологічний. Зазначені різновиди драйверів визначаються наступним чином:

1) організаційно-управлінський – управлінська технологія, яка сприяє оптимізації інформаційних потоків за допомогою організаційних коштів, прийомів, методів, механізмів;

2) функціональний – управлінська технологія, яка сприяє оптимізації інформаційних потоків за допомогою технологічних й інструментальних засобів, прийомів, методів, механізмів;

3) психологічний – управлінська технологія, яка сприяє оптимізації інформаційних потоків за допомогою індивідуально-психологічних засобів, прийомів, методів, механізмів.

В управлінні енергоефективними заходами на підприємстві унаслідок недостатньо раціональної організації інформаційних драйверів проявляється латентна дисфункція інформаційно-комунікативних процесів, яка виражається через інформаційний бар'єр, що чинить негативний вплив на процес аналізу інформації суб'єктами прийняття рішень. В результаті цього знижується ефективність і якість аналізу інформації, і, як наслідок, якість

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

підсумкової інформації, що призводить до прийняття несвоєчасних, неефективних управлінських рішень. Негативні дії бар'єрів проявляються зазвичай комплексно тому, технології оптимізації роботи організаційних інформаційних драйверів мають діяти в сукупності, утворюючи синергетичний ефект.

Отже, нами зроблена спроба теоретичного дослідження засад формування структури еко-

номіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємстві як багатоаспектного, багатовимірного цілого, що передбачає співвідношення розвитку одних драйверів по відношенню до інших. Проведено типологізацію інформаційних бар'єрів у процесі економіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємстві, адже наукова

Модель економіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємстві з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку (авторська розробка)

Результати оцінювання інтегрального показника ефективності економіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємствах

Підприємство	Рік				
	2015	2016	2017	2018	2019
ПрАТ «СБК»	0,542	0,458	0,666	0,423	0,438
ПАТ «Керамперліт»	0,224	0,047	0,284	0,245	0,367
ТОВ «Техно-альянс»	0,451	0,316	0,571	0,116	0,175
ПБГ «Ковальська»	0,149	0,547	0,396	0,479	0,199
ПАТ «Хайдельберг Цемент Україна»	0,249	0,093	0,254	0,146	0,078
ТОВ «Валькірія»	0,173	0,178	0,283	0,412	0,519
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»	0,314	0,538	0,698	0,167	0,825
ТОВ «Аерок»	0,119	0,134	0,163	0,133	0,334
ПАТ «Керамперліт»	0,359	0,076	0,333	0,255	0,168
ТОВ «Новітні Бетонні Технології»	0,336	0,118	0,519	0,297	0,574

Розраховано на основі фінансової звітності підприємств

розробка, верифікація й подальше застосування гіпотези функціонального взаємозв'язку організаційних, інформаційних драйверів та бар'єрів у практиці управління енергозбереженням підприємства надасть можливість оптимізувати процес аналізу інформації і, як наслідок, якість прийнятих рішень й ефективність їх реалізації (див. рисунок).

Перевагами такої моделі на відміну від існуючих можна визначити: обґрунтованість прийнятих управлінських рішень при впровадженні заходів енергозбереження на підприємствах за рахунок повноти та наукової достовірності інформації, зменшення витрат часу, що потребує аналіз і вироблення прогнозно-аналітичних оцінок альтернативних рішень, шляхом використання математичних й імітаційних моделей; діагностика проблемних ситуацій на основі багатоаспектного міждисциплінарного підходу. Враховуючи представлені розробки проведемо оцінювання інтегрального показника ефективності економіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємствах (див. таблицю).

Результати оцінювання інтегрального показника ефективності економіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємствах представлено в таблиці. Аналіз результатів якого показує, що його значення коливаються в межах від 0,047 до 0,698.

Так, підприємства ПАТ «Керамперліт», ТОВ «Аерок» мають достатньо низькі значення інтегрального показника протягом 2015–2019 рр. Можливо це свідчить про незбалансованість або недостатність сформованих ресурсів для економіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням. Протилежна ситуація спостерігається

на підприємствах ПрАТ «СБК», ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» та ТОВ «Техно-альянс». Протягом досліджуваного періоду інтегральний показник ефективності економіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням мав достатньо високі значення в порівнянні з іншими підприємствами, що свідчить про ефективну роботу у сфері реалізації енергоефективних заходів з урахуванням процесів інформатизації.

Висновки

Обґрунтовано спеціалізовано-функціональну архітектоніку економіко-аналітичного забезпечення процесів управління енергозбереженням на підприємстві шляхом типологізації інформаційних бар'єрів, оскільки наукова розробка, верифікація й подальше застосування гіпотези функціонального взаємозв'язку організаційних, інформаційних драйверів та бар'єрів у практиці управління енергозбереженням надасть можливість оптимізувати процес аналізу інформації і, як наслідок, якість прийнятих рішень й ефективність їх реалізації в процесі формування стратегії розвитку підприємства.

На основі розробленої моделі економіко-аналітичного забезпечення управління енергозбереженням на підприємстві проведено оцінювання інтегрального показника ефективності на 10 підприємствах за останні 5 років, що надало можливість виокремити основні недоліки в управлінні енергозбереженням та надати певні рекомендації щодо їх уникнення.

Список використаних джерел

1. Безбородова Т. В. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управ-

ліття / Т. В. Безбородова // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 41–44.

2. Брижко В. М. До гносеології категорії «інформація» / В.М. Брижко // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С. 13–20.

3. Денисенко М. П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством / М. П. Денисенко, І. В. Колос // Економіка та держава. – 2006. – № 7. – С. 19–24.

4. Земан И. Познание и информация. Гносеологические проблемы кибернетики. – Перевод с чешского Р.Е. Мельцера, спецредакция и предисловие к.ф.н. А. Д.Урсула. – М.: Изд-во «ПРОГРЕСС», 1966.

5. Климчук М. М. Уніфікація систем фінансового та управлінського обліку: когерентно-когезійна модифікація програм енергозбереження підприємства / М. М. Климчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВ-НЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – Вип.14. – Т. 1. – С. 142–147.

6. Климчук С. А. Наука «енвіроніка» – домінуючий вектор стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики / С.А. Климчук // БІЗНЕС ІНФОРМ. – №9–2013.

7. Коваленко О. Інформаційна система як складова управління підприємством / О. Коваленко // Вісник КНЕУ. – 2004. – № 4. – С. 71–77.

8. Минухин С. В. Формирование информационного обеспечения системы управления бизнес-процессами предприятия / С. В. Минухин // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 10 (64). – С. 170–177.

9. Саенко Г. В. Методика інформаційного забезпечення процесу устойчивого розвитку господарюючих систем в переходній економіці / Г. В. Саенко, І. А. Демидова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 10 (52). – С. 189–198.

10. Тимошенко О. В. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України / О. В. Тимошенко // Бізнес Інформ. – 2019. – №2. – С. 21–29.

11. Ткаченко В.В. Розвиток цифрової економіки та запровадження принципів енергоефективності в економічну стратегію держави: Монографія / В.В. Ткаченко, О. А. Бондар, М. М. Климчук, Поколенко В.О., Циркун Т.О – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019. – 252 с.

12. Швиданенко Г. О. Розвиток підприємства: стратегічні наміри, ризики та ефективність [Електронний ресурс]: колективна монографія / Г. О. Швиданенко, К. С. Бойченко. – К.: КНЕУ, 2015 – 231, [1] с.

13. Яковенко С. І. Особливості інформаційного забезпечення та розвитку підприємств корпоративного

типу в Україні / С. І. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 10 (64). – С. 226–239.

References

1. Bezborodova T. V. Peredumovy ta etapy formuvannja korporatyvnyh informacijnyh system upravlinnja / T. V. Bezborodova // Ekonomika ta derzhava. – 2007. – № 10. – S. 41–44.

2. Bryzhko V. M. Do gnoseologii' kategorii' «informacija» / V.M. Bryzhko // Informacija i pravo. – 2011. – № 2(2). – S. 13–20.

3. Denysenko M. P. Informacijne zabezpechennja efektyvnoho upravlinnja pidpryjemstvom / M. P. Denysenko, I. V. Kolos // Ekonomika ta derzhava. – 2006. – № 7. – S. 19–24.

4. Zeman Y. Poznanye y ynformacija. Gnoseologicheskye problemy kybernetyky. – Pervod s cheshskogo R.E. Mel'cera, specredakcyja y predyslovye k.f.n. A. D.Ursula. – M.: Yzd-vo «PROGRESS», 1966.

5. Klymchuk M. M. Unifikacija system finansovogo ta upravlins'kogo obliku: kogerentno-kogezijna modyfikacija program energozberezhennja pidpryjemstva / M. M. Klymchuk // Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky regionu: naukovyj zhurnal. – Ivano-Frankivs'k : Vyd-vo DVNZ «Prykarpats'kyj nacional'nyj universytet imeni Vasylja Stefanyka», 2018. – Vyp.14. – T. 1. – S. 142–147.

6. Klymchuk S. A. Nauka «environika» – dominantnyj vektor strategii' rozvytku pidpryjemstv al'ternatyvnoi' energetyky / S.A. Klymchuk // BIZNES INFORM. – №9–2013.

7. Kovalenko O. Informacijna sistema jak skladova upravlinnja pidpryjemstvom / O. Kovalenko // Visnyk KNEU. – 2004. – № 4. – S. 71–77.

8. Mynuhyn S. V. Formyrovanye ynformacyonnoho obespechenija systemy upravlenija byznes-processamy predpryjatija / S. V. Mynuhyn // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2006. – № 10 (64). – S. 170–177.

9. Saenko G. V. Metodyka ynformacyonnoho obespechenija processa ustojchyvogo razvytija hozjajstvujushhyh system v perehodoj ekonomyke / G. V. Saenko, Y. A. Demydova // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2005. – № 10 (52). – S. 189–198.

10. Tymoshenko O. V. Vykyly ta zagrozy chetvertoi' promyslovoi' revolucii': naslidky dlja Ukraïny / O. V. Tymoshenko // Biznes Inform. – 2019. – №2. – С. 21–29.

11. Tkachenko V.V. Rozvytok cyfrovoi' ekonomiky ta zaprovadzhennja pryncypiv energoefektyvnosti v ekonomichnu strategiju derzhavy: Monografija / V.V. Tkachenko, O. A. Bondar, M. M. Klymchuk, Pokolenko V.O., Cyrkun T.O – Ivano-Frankivs'k, vyd-vo «Foliant», 2019. – 252 s.

12. Shvydanenko G. O. Rozvytok pidpryemstva: strategichni namiry, ryzyky ta efektyvnist' [Elektronnyj resurs] : kolektyvna monografija / G. O. Shvydanenko, K. S. Bojchenko. — K. : KNEU, 2015 — 231, [1] s.

13. Jakovenko S. I. Osoblyvosti informacijnogo zabezpechennjata rozvytku pidpryemstv korporatyvnogo typu v Ukraini / S. I. Jakovenko // Aktual'ni problemy ekonomiky. — 2006. — № 10 (64). — S. 226–239.

Дані про авторів

Климчук Марина Миколаївна,

професор кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури, к.е.н., доцент

e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Ільїна Тетяна Анатоліївна,

начальник відділу стратегічного управління Київського національного університету будівництва і архітектури, к.е.н., доцент

e-mail: vsu.knuba@gmail.com

Климчук Сергій Андрійович,

здобувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

e-mail: biodiz@rambler.ru

Шовківська Вікторія Василівна,

асистент кафедри економічної теорії, обліку і оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури,

e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Данные об авторах

Климчук Марина Николаевна,

профессор кафедры организации и управления строительством Киевского национального университета строительства и архитектуры, к.э.н., доцент

e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Ильина Татьяна Анатольевна,

начальник отдела стратегического управления Киевского национального университета строительства и архитектуры, к.э.н., доцент

e-mail: vsu.knuba@gmail.com

Климчук Сергей Андреевич,

соискатель кафедры теоретической и прикладной экономики Национального технического университета

e-mail: biodiz@rambler.ru

Шовковская Виктория Васильевна,

ассистент кафедры экономической теории, учета и налогообложения Киевского национального университета строительства и архитектуры,

e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Data about the authors

Maryna Klymchuk,

Professor of the Department of Organization and Management of Construction of Kyiv National University Construction and Architecture, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Irina Tetiana,

Head of Strategic Management Department, Kiev National University of Construction and Architecture, Ph.D., Associate Professor

e-mail: vsu.knuba@gmail.com

Sergey Klymchuk,

Applicant of the Department of Theoretical and Applied Economics National Technical University of Ukraine «KPI named after Igor Sikorsky»

e-mail: biodiz@rambler.ru

Victoria Shovkivska,

Assistant of the Department of Economic Theory, Accounting and Taxation of Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture,

e-mail: klimarinchuk@gmail.com